

XALQ MILLIY O'YINLARI MEROSINING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Mutalipova Mavluyda Junaydullayevna
ALFRAGANUS UNIVERSITY, dotsent v.b.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231002>

Annotatsiya. Mazkur maqola mazmunida o'zbek xalq pedagogikasi manbalaridan biri bo'lgan xalq o'yinlari, ularning tarbiyaviy ahamiyati, insoniyatning shakllanishi va rivojlanishidagi muhim o'rni haqida so'z yuritiladi. Xalq o'yinlarining yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ijodiy faollik, tashabbuskorlik, tashkilotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish, barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishidagi ahamiyati ta'kidlanadi. O'yinlarning har bir guruhiga mazmuniy tavsif beriladi.

Kalit so'zlar: qadriyat, xalq milliy o'yinlari, tabiiy -mavsumiy o'yinlar, harakatli va vositali o'yinlar.

Аннотация. В статье рассматриваются народные игры как один из источников узбекской народной педагогики, их воспитательное значение, а также важная роль в формировании и развитии человечества. Подчеркивается значение народных игр в физическом воспитании молодежи, развитии творческой активности, инициативы, организаторских способностей, воспитании всесторонне развитой личности. Каждой группе игр дано содержательное описание.

Ключевые слова: ценности, народные национальные игры, природно-сезонные игры, подвижные и инструментальные игры.

Abstract. The article examines folk games as one of the sources of Uzbek folk pedagogy, their educational significance, as well as an important role in the formation and development of humanity. The importance of folk games in the physical education of youth, the development of creative activity, initiative, organizational skills, and the education of a well-rounded personality is emphasized. Each group of games is given a meaningful description.

Keywords: values, folk national games, natural-seasonal games, outdoor and instrumental games.

O'zbek xalq pedagogikasi o'z tarbiya borasidagi tajribalarini o'zbek xalq og'zaki ijodi (folklori), milliy urf-odatlar, an'analar va marosimlar, diniy ta'limotlar, tarixiy yodgorliklar va milliy me'morchilik, xalq o'yinlari va o'yinchoqlari kabi manbalarda aks ettiradi.

Etnopedagogika fanining asoschilaridan biri G.N.Volkovning quyidagi ta'rifi xalq pedagogikasi manbalari haqida yorqin tasavvur uyg'onishiga yordam beradi: «Xalq pedagogikasi – xalq og'zaki ijodida, urf-odatlarida, marosimlarda, bolalar o'yinlari va o'yinchoqlarida va hokazolarda saqlanib qolgan pedagogik ma'lumotlar va tarbiya tajribasining majmuasidir».

Xalq o'yinlari o'zining qadimiyligi bilan ibtidoiy davrga borib taqaladi va insoniyatning shakllanishi va rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Eng qadimiy davrdan boshlab inson hayotida termachilik, ovchilik, chorvachilik, dehqonchilikka oid o'yin-raqslar shakllana boshlagan. Bu o'yinlar faqatgina chaqqonlik mashqi bo'lib qolmasdan, balki o'z zamonasiga mos odamlarni tarbiyalash maktabi ham bo'lgan.

Termachilik davrida mohir terimchilarning harakatli o'yinlari paydo bo'lgan. Ovchilik bilan shug'ullana boshlangach, "ov o'yinlari" yuzaga kelgan, bu o'yinlar yoshlarni ov qilishga

o'rgatgan. Ovchilik negizida chorvachilik shakllangach, kattalarning chorva boqishiga oid muhim mehnat jarayonlari bolalar tomonidan o'yin shaklida takrorlanib turilgan. Dehqonchilik bilan bog'liq "Mehnat o'yinlari" bahorgi va kuzgi marosim bayramlarini yuzaga keltirdi. Shu tariqa har bir tarixiy davr o'z o'yinlarini yaratib, o'z davri kishisini tarbiyalashda muhim o'rin tutgan, yashash uchun zarur bo'lgan sifatlarni shakllantirgan, ularni har tomonlama - ma'naviy, aqliy, jismoniy rivojlantirgan.

Bu haqda Sharq allomalari – Firdavsiy, Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Qoshg'ariy, Kaykovus, Alisher Navoiy, Boburlar o'yinlar xalq hayotining muhim qismi bo'lganligini ta'kidlaydilar. Xususan, Firdavsiy - shoh o'yinlari, Beruniy qadimgi xalq o'yinlari, Ibn Sino o'yinning shifobaxsh xususiyatlari, Mahmud Qoshg'ariy turkiy xalqlarga oid ko'plab o'yin turlarining bayoni, Kaykovus o'yinlarda qatnashish odobi, Alisher Navoiy pahlavonlik o'yinlari, Bobur o'yinlarning zavq-shavqi haqida ajoyib fikrlar bildirganlar.

O'yinlarning mazmuni va shakli tabiiy sharoit, mehnat faoliyati, ijtimoiy axloqiy munosabatlardan kelib chiqqan. Qadimda "Qilich jangi", "Tuya poygasi", "Otliqlar poygasi", "Tuya jangi" kabi musobaqa – o'yinlar bo'lganligi ma'lum.

Xalq og'zaki ijodida, jumladan, dostonlarda yoshlarni jismoniy chiniqtirishga, barkamol bo'lishiga xos qadriyatlar ko'plab uchraydi. Xususan, "Alpomish" dostonida ota-bobolarimizning bola jismonan sog'lom bo'lishiga katta e'tibor bilan qaraganligi, Alpomishning yetti yoshida og'ir yoyni ko'tarib otishi, unga yoshlikdan jismoniy tarbiya berilganidan dalolat beradi. Yoshlar qadimdan o'zining jasurligi va topqirligini el oldida namoyish etib, sinovdan o'tgan. Alpomish ham aql-zakovati, kuch-qudratini ko'rsatib to'qson alpning eng zo'ri Ko'kaldoshni mag'lub etadi va yor vasliga yetadi. Lekin Alpomish bir zumda pahlavon bo'lib qolmagan, albatta. Pahlavonlik shohsupasiga uni bolaligidan merganlik, olishish, nayza otish, qilichbozlik, chavandozlik, kurash kabi musobaqa - o'yinlarini o'ynagani sabab bo'lgan.

M.Murodov o'zbek xalqining boy o'yin merosini quyidagi guruhlariga bo'lib o'rganadi:

1. Tabiiy – mavsumiy o'yinlar.
2. Hududiy va turli joylarga xos o'yinlar.
3. Turli yoshlarga xos o'yinlar.
4. Turli jinsdagilar o'yinlari.
5. Mashg'ulot, mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan o'yinlar.
6. Voqeaband o'yinlar.
7. Harakatli o'yinlar.
8. Turli vositali o'yinlar.
9. Hayvonlar ishtirokida o'tadigan o'yinlar.

Tabiiy – mavsumiy o'yinlar har bir faslda o'ziga xos bo'lgan. Bahorda "Tol bargak", "Yomg'ir yog'adi", "Oq terakmi – ko'k terak" o'yinlari; yozda "Suvda quvlashmchoq", "Tez suzish", "Arqon o'yin", "Tosh o'yin" kabilar; kuzda danak, yong'oq o'yinlari, arg'imchoq uchish, oshiq, tosh o'yinlari; qishda qor yoqqanda yaxmalak uchishgan, "Qorxat", "Qorbo'ron" o'yinlari odatga kirgan. Qattiq sovuq paytlarda sandal atrofida yig'ilib "Tez ayt", "Topishmoq top", "Kim aytish" kabi o'yinlar o'ynalgan.

Hududiy va turli joylarga xos o'yinlar orasida ma'lum farqlar bo'lgan. Qishloq o'yinlari keng dalalarda, shahar o'yinlari kichik maydonlarda o'tgan. Uyda sandal o'yin, boshqotirma - so'z o'yinlari; hovlida – tosh o'yinlari, arqon, bekinmchoq, chizma o'yinlar; maydonlarda – tortmchoq; bog'da – yong'oq, danak o'yinlari; suvda – suv ostida ko'p turish, quvlashmchoq o'yinlari; havoda – arg'imchoq uchish; osmonda – varrak o'yinlari o'ynalgan.

Karvonsaroy, choyxona, mehmonxonalarining o'z o'yinlari bo'lgan. Karvon yo'llarida uzoq yo'l yurgan yo'lovchilar oyog'ini yozish maqsadida arqon sakraganlar.

Turli yoshlarga xos o'yinlar bolaning chaqaloqligidan boshlanadi. Chaqaloq yig'lamasligi uchun unga ovunchoq – o'yinchoq berishadi va uni ovutadigan o'yinlarga jalb etishadi. Sal ulg'aygach, o'g'il bolalar ovga chiqish, urush-urush o'yinlarini, qizlar xola-xola, bola boqish, mehmon kutish kabi o'yinlarni o'ynaydilar. Turli jinsdagilar o'yinlarida qizaloqlar qo'g'irchoq o'ynasalar, o'g'il bolalar ish va urush qurollariga o'xshash o'yinchoqlarni o'ynashgan.

Mehnat faoliyati bilan bog'liq o'yinlarda termachilik, ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik va boshqa mehnat turlariga oid o'yinlar o'ynalgan.

Harakatli o'yinlar bir kishili, ikki kishili, guruh bo'lib yoki jamoa bo'lib o'ynaladigan o'yinlar kiradi. Bu o'yinlar maqsadga erishish hissini shakllantiradi, inoqlik, o'rtoqlik, birdamlik xislatlarini tarbiyalaydi.

Turli vositali o'yinlar qo'g'irchoq, tosh, tayoq, to'p, yong'oq yordamida yoki so'z, qo'shiq, raqs vositasida o'ynalgan. O'yin vositalariga ko'ra o'yinga nom berilgan. Yog'och ot, jundan to'p tayyorlash jarayoni bolalarda mehnatsevarlikni rivojlantirgan. Bolalar o'yinlarida mahalliy aholining kasb-hunar mashg'ulotlari o'z ifodasini topganligi bois o'yinchoqlarda uy-ro'zg'or buyumlari, qishloq xo'jaligi asboblari, idish-tovoqlar aks etgan. "... Har qaysi go'dak ilk bor olamni o'z atrofidagi ashyo va buyumlar, jumladan, o'yinchoqlar orqali anglashini inobatga oladigan bo'lsak, ularning inson tarbiyasidagi o'rni beqiyos ekanligi ayon bo'ladi. O'yinchoqlar obrazi bolaning murg'ak tasavvuriga bamisoli toshga o'yilgan naqshdek muhrlanib, uning ongida bir umr saqlanib qoladi. Go'dakning ulg'ayib, kasb tanlashi, kelajakda qanday yo'ldan borishi, o'zining hayot tarzini qanday axloqiy-ma'naviy asoslarga qurishi ham, hech shubhasiz, uning bolalikda qanday o'yinchoqlar bilan oshno bo'lib o'sgani bilan belgilanadi".

Darhaqiqat, yoshlarga bolalikdan go'zal odob-axloq fazilatlarini singdirish maqsadida o'yinchoqlardan muhim tarbiya vositasi sifatida foydalanish o'rinlidir. "Olijanoblik bahosi" hikoyatida qo'g'irchoqlar misolida laqmalik va anqovlik qoralanib, olijanoblik yuqori baholanganini ko'ramiz:

"Sopoldan turli-tuman buyum, shakl va o'yinchoqlar yasaydigan bir usta kulol bo'lar ekan. Kunlardan bir kun usta loydan uch dona jajji qo'g'irchoq – odam yasabdi. Usta har uchala qo'g'irchoqqa ham bir xil jilo va sayqal beribdi. Qo'g'irchoqlarni shunday bejirim tayyorlabdiki, bozorga olib chiqishi bilan tezda xaridorlarni o'ziga jalb etibdi. Qolaversa, xaridorlarni qo'g'irchoqlarning o'zigina emas, balki ular bahosining turlicha ekanligi ayniqsa taajjubga solibdi.

Xaridorlar ustadan: "Qo'g'irchoqlar bir-biridan biror narsasi bilan farq qilmaydi-ku, nega uchalasiga ham uch xil narx qo'ydingiz?" – deb so'rashibdi. Darhaqiqat qo'g'irchoqlarning bo'y-basti, rang, sayqal va jilolari bir xil bo'lib, bir-biridan aytarli hech qanday farqi bo'lmasa ham birinchi qo'g'irchoq narxi 1 so'm, ikkinchi qo'g'irchoq narxi 2 so'm, uchinchi qo'g'irchoq narxi 3 so'm deb belgilab qo'yilgan edi.

Shunda taajjublanayotgan xaridorlarga jilmayib boqib "Yo'q, azizlar! Ularning ko'rinishi bir xil bo'lsa ham, lekin qo'g'irchoqlarda katta farq bor! Mana, qaranglar!" – debdi kulol va qo'lga bir cho'p olib, birinchi qo'g'irchoqning qulog'iga suqibdi. Cho'pning uchi shu zahoti qo'g'irchoqning og'zidan chiqibdi. Usta keyin o'sha cho'pni ikkinchi qo'g'irchoqning qulog'iga suqibdi. Cho'pning uchi qo'g'irchoqning narigi qulog'ida ko'rinibdi. Uchinchi qo'g'irchoqning qulog'iga suqilgan cho'p esa hech qaerdan yorib chiqmabdi.

– Ko'rdingizlarmi, - debdi kulol, - bularning hulqi bir-birlaridan mutlaq farq qiladi. Mana bu qo'g'irchoq – laqma, - debdi usta birinchi qo'g'irchoqni qo'liga olib. – Eshitganini shu zahoti og'zidan gullaydi. Shuning uchun uning bahosi past.

Usta ikkinchi qo'g'irchoqni qo'liga olibdi.

– Bu esa anqov! Bu qulog'idan kirgan gap u qulog'idan chiqib ketaveradi. Shuning uchun ham uning bahosi o'rtacharoq.

Usta uchunchi qo'g'irchoqni qo'liga olibdi.

– Bu esa olijanob va andishaparvar. U eshitgan har qanday hoh yaxshi, hoh yomon gapni o'ziga kerakligini olib qoladi-da, qolganini esa yutib hazm qilib yuboradi. Shu bois uning bahosi ham yuqoridir! – debdi.

Xaridorlar usta kulolning qo'g'irchoq yasashdagi falsafasiga tahsinlar aytishibdi.”

Shu tariqa xalq o'yinlari va o'yinchoqlari ko'p asrlar davomida ajdodlarimizning aqliy, ruhiy, jismoniy kamolotga erishishida muhim o'rin tutib kelgan. Xalq o'yinlari, oddiy, sodda, qiziqarli, shu bilan birga epchilik, kuchlilik, topqirlik, chidamlilik kabi insoniy fazilatlarni rivojlantirishga yordam bergan.

Yuqoridagi fikrlarni muxtasar qilib aytganda, yoshlarni jasurlik, chaqqonlik, mardlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan turli xalq o'yinlari, ijtimoiy-tarbiyaviy xarakterli milliy musobaqalar, jismoniy mashg'ulotlar o'zbeklarda qadimdan rivojlanib kelgan.

Demak, xalq o'yinlari bolalarda ijodiy faollik, tashabbuskorlik, tashkilotchilik ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim vosita hisoblangan. Lekin, afsuski, yuqoridagi xalq o'yinlarining ko'pchiligi unutilib borayotganligi, toza havoda jismonan chiniqib o'ynaladigan o'yinlar o'rnini kompyuter o'yinlari egallayotganligi achinarli hol, albatta. Biz ajoyib xalq o'yinlari yordamida barkamol avlod tarbiyalanib, uning barcha ijobiy sifatlari shakllanishini unutmashimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Volkov G.N., Baubekova G.D. Etnopedagogika. –T.: “Fan”, 2000.
2. Jabborov I. O'zbeklar. – T.: “Sharq”, 2008.
3. Mutalipova M.J. Xalq pedagogikasi. -T:“Фан ва технологиялар”, 2015й.
- 4.Murodov M. va b. Etnomadaniyat. – T.: “Adolat”, 2003.